

РЕЦЕНЗИИ

ЭО, 2012 г., № 3

© А.Н. Ямсков. Рец. на кн.: *Human Ecology: Contemporary Research and Practice*. Eds.: D.G. Bates, J. Tucker. New York (NY): Springer, 2010, xxiv + 377 pp.

Десять лет назад Ю. Андерсон опубликовал рецензию под названием “Новые учебники показывают, что экологическая антропология процветает” (Anderson 2002: 231). Время доказало, что он был прав. За последующие годы эта область исследований обогатилась как минимум тремя хрестоматиями – наряду с рецензируемой, вышли еще две (Environmental anthropology 2008; The Environment 2006). Публикация нескольких хрестоматий, в которых для оптимизации обучения студентов и аспирантов перепечатаны наиболее удачные и типичные для данной области науки исследования, является самым убедительным доказательством ее растущей востребованности. Появление в 1997 г. нового журнала “Journal of Ecological Anthropology”, дополнившего ведущих в этой сфере журнал “Human Ecology”, основанный в 1972 г., служит еще одним свидетельством успешного развития экологической антропологии. В последние два десятилетия в этой области продолжилась дальнейшая дифференциация, сопровождавшаяся формированием новых теоретико-методологических направлений (об этих процессах и о терминах, обозначающих данную область исследований и ее отдельные направления, подробнее см.: Ямсков 2011).

Рецензируемый сборник – хрестоматия из 21 статьи, предназначенная прежде всего для студентов, как отмечают редакторы Д. Бэйтс (D. Bates) и Дж. Такер (J. Tucker) в “Предисловии” (p. v). Ранее все тексты публиковались в 2000–2009 гг. в журнале “Human Ecology: An Interdisciplinary Journal”. Это издание по импакт-фактору занимает восьмое место из 75 журналов по “антропологии”, 8 место из 129 журналов по “социологии” и 17 место из 77 журналов по “экологии” (environmental studies) (Human Ecology 2011). Данные рейтинги подтверждают ведущую роль социально-культурной и, отчасти, физико-антропологической проблематики на страницах журнала, а также отражают специфику трактовки в США термина “экология человека”, вынесенного в заглавие сборника.

В авторском коллективе из 44 человек, не считая редакторов-составителей, лишь несколько широко известных авторов – Э. Вайда, а также Дж. Ачесон, Ф. Беркес, Дж. Бойд. Такой подход уникален для хрестоматии, ибо теряется возможность познакомить читателя с обобщающими работами основоположников и с историей развития идей и исследовательских методов в области экологической антропологии на примере статей или отрывков из книг тех ученых, которые эти идеи или методы сформулировали. В других хрестоматиях, наряду с удачными эмпирическими исследованиями прошлых или недавних лет, можно увидеть ставшие классическими тексты Дж. Стюарда, Р. Раппапорта, Р. Неттинга, Г. Конклина, К. Гирца, Ф. Барта (Environmental anthropology 2008), или Дж. Стюарда, Р. Неттинга, Э. Морана, Э. Босеруп, Л. Уайта (The Environment 2006).

Рецензируемый сборник преследует иную задачу – дать образцы конкретных, выполненных в последние годы исследований, в большинстве случаев основанных на полевых материалах и имеющих практическую направленность. Как отмечено во “Введении”, эти статьи объединены тем, что они “... имеют значение для оценки политики по охране окружающей среды и усилий по социально-экономическому развитию, так как каждый из авторов обращается к важным проблемам: как люди используют ресурсы и управляют ими и как они справляются с угрозами для их продовольственной безопасности или благосостояния” (p. 1).

Редакторы сборника Д. Бэйтс и Дж. Такер посвятили Введение (p. 1–9) краткому изложению основ общей экологии и теории эволюции, а также экологии человека (в их понимании) как составной части общей экологии, и концепции экосистемы применительно к экологии человека. Они также подготовили предисловия (объемом по 5–6 страниц) к каждому из четырех разделов хрестоматии. Эти вводные обобщающие обзоры представляют собой важную в научном отно-

Анатолий Николаевич Ямсков – к.и.н., ведущий научный сотрудник Группы этноэкологии Центра междисциплинарных исследований ИЭА РАН; e-mail: yamskov@iea.ras.ru

шении часть сборника. Любой из них содержит не только резюме последующих статей, но также оригинальный историко-библиографический анализ публикаций по соответствующей теме и авторские заключения Д. Бэйтса и Дж. Такера.

Во “Введении” Д. Бэйтс и Дж. Такер высказывают свое понимание экологии человека как “теоретической ориентации, акцентирующей важность человеческой культуры и поведения в решении различных проблем” в сфере взаимодействия обществ и окружающей среды (р. 1). Переходя к проблематике экологии человека, они отмечают, что в ней “соединяются предметные области антропологии, биологии, географии, демографии, экономики и других дисциплин в попытке понять взаимоотношения между людьми и окружающей их средой” (р. 4).

Рамки рецензии не позволяют сколько-нибудь подробно охарактеризовать каждую из 21 статьи. Попробуем, однако, вкратце обозначить темы, которым посвящены эти работы.

Статьи рецензируемого сборника сгруппированы в четыре части: 1. Теория, метод и объяснение в экологии человека; 2. Динамика локальных систем обеспечения пищи; 3. Интенсификация сельского хозяйства и динамика численности населения на региональном уровне; 4. Использование общественных ресурсов, охрана природы и социально-экономическое развитие (приведен практически дословный перевод названий этих частей).

В первой части Э. Вайда (A. Vayda), анализируя причины лесных пожаров в восточной части острова Калимантан (Индонезии), отмечает, что в 1998 г. от 50% до 75% возгораний пришлось на участки вдали (5 км и более) от поселений местных жителей, но большинство пожаров началось в районах лесозаготовок или дорог к ним. Д. Желински (D. Jelinski) раскрывает мифологичность, историю распространения и различные значения в современной западной культуре понятий “Мать Природа” (в русском языке также “Мать Земля”) и “природный баланс” (включая выносимые из средней школы идеи о линейности сукцессий и гомеостазе природных экосистем). К. Браун (C. Brown), Л. Лейбович (L. Liebovitch) и Р. Глендон (R. Glendon) анализируют систему перемещений по освоенной территории группы собирателей-бушменов (сан) в районе Доуб (пограничье Намибии и Ботсваны), которая адекватно описывается статистической моделью Поля Леви (каждый из циклов состоит из серии передвижений на небольшие расстояния, сменяемых перемещением-“перелетом” на дальнейшее расстояние). М. Кокс (M. Cocks) обращается к понятию “биокультурного разнообразия” (*biocultural diversity*), т.е. к тому, как видится ныне связь между биологическим разнообразием и разнообразием культурным, что именно вкладывается в понятия “коренного” (*indigenous*) или “местного” (*local*) населения и как сохранение его культурного своеобразия соотносится с охраной биоразнообразия. Ф. Лу (F. Lu) рассматривает, как в группе индейцев хуаорани (экваторская Амазония) параллельно с аккультурацией возникало осознание важности охраны природы и регулирования природопользования на общинных землях, чего не было в их культуре в доконтактный период (до 1958 г.) и до начала добычи нефти и лесозаготовок в 1970–1980-е гг. К. Палмер (C. Palmer) и Р. Уэдди (R. Wadley) описывают различия между “локальными экологическими знаниями” (*LEK*) местного населения и их “экологическими разговорами”, в которые жители, рыбаки Ньюфаундленда, привносят все то, что, по их мнению, хотя бы от них услышать приезжие специалисты или журналисты.

Во второй части сборника М. Стайнер (M. Stiner) и С. Кун (S. Kuhn) анализируют эволюцию охоты и собирательства в северном и восточном Средиземноморье в период среднего и верхнего палеолита (от 250 до 10 тыс. лет назад). Авторами прослежены изменения в животном мире вследствие перехода к специализированной охоте на крупных млекопитающих, а потом отхода от данной стратегии жизнеобеспечения, а также сопутствующие изменения в демографической емкости территорий, рационах питания, плотности и численности населения. Д. Бёрд (D. Bird), Р. Бёрд (R. Bird) и К. Паркер (C. Parker) исследовали экологические последствия использования огня аборигенами Западной Австралии при разных видах охоты. Так, они связывают резкое сокращение численности многих видов мелких сумчатых с тем, что уход аборигенов в поселки привел к прекращению регулярных выжиганий растительного покрова, а это вызвало изменения в видовом составе растительности. Х. Ясуока (H. Yasuoka) характеризует собирательство (в основном дикорастущего ямса) и охоту, дополняющие земледелие у группы бака в джунглях бассейна Конго (Камерун). Д. Бойд (D. Boyd) в статье, название которой парафразирует заглавие классического исследования Р. Рапппорта о роли свиней в жизнеобеспечении и ритуалах папуасов горных районов Новой Гвинеи, рассматривает причины отказа в конце 1980-х гг. группы горных папуасов иракия от разведения свиней и другие изменения в их хозяйстве. Дж. Педерсен (J. Pedersen) и Т. Бенджаминсен (T. Benjaminsen) анализируют системы хозяйства и стабиль-

ность производства продуктов питания в кочевой и оседлой группах (кастах) туарегов района Гурма в северной части Сахеля (Мали).

В третьей части сборника некоторые работы выполнены на основе литературных материалов. Р. Хант (R. Hunt) на примере поливного и подсечно-огневого рисоводства в Юго-Восточной Азии опровергает гипотезу Э. Босеруп о том, что по мере развития традиционного сельского хозяйства снижается энергетическая эффективность труда земледельца и, следовательно, растут его трудозатраты (но и стабильность урожая тоже). Согласно автору, доиндустриальное поливное рисоводство дает больше продукции на единицу обработанной земли и на единицу времени труда человека. С. Крэйт (S. Crate) в статье о виллоуских якутах применяет идеи Р. Неттинга о функциях сельских домохозяйств как производителей и потребителей продуктов питания. Она анализирует результаты перехода к рыночной экономике, т.е. существенный рост поголовья дойных коров и возникновение экономической кооперации на основе родственных связей. Л. Клиггетт (L. Cliggett), Э. Колсон (E. Colson), Р. Хэй (R. Hay), Т. Скаддер (T. Scudder) и Дж. Унру (J. Unruh) описывают расселение и трансформацию набора сельскохозяйственных культур у группы народа тонга, выселенной в конце 1950-х гг. из речной долины в районе Гвемба после строительства на Замбези водохранилища Кариба (Замбия). Лонгитюдное исследование прослеживает процессы освоения переселенцами-фермерами с 1958 г. лесных территорий на горных склонах этой долины и на отдаленном плато. У. Локер (W. Loker) рассматривает рост и последующий упадок производства табака арендаторами и связанные с этим процессы обезлесивания в течение второй половины XX в. в долине Капан (Гондурас), что происходило на фоне рождения этнополитического движения майя-чорти, добившихся в итоге передачи им части земель под крестьянские хозяйства. Д. Жанг (D. Zhang), Дж. Жанг, (J. Zhang), Г. Ли (H. Lee) и Ю.-К. Хе (Yuan-qing He) выявили взаимосвязь периодов обострения социально-политической ситуации в Китае, а также вариаций в темпах роста населения на Севере и Юге, с изменениями климата на протяжении последнего тысячелетия, т.е. с похолоданиями, снижавшими урожаи и демографическую емкость региона. Как оказалось, количество войн либо восстаний резко увеличивалось через 10–30 лет после начала очередной фазы похолодания, которых было всего шесть в течение XI – начала XX вв. (в сумме 459 из 1000 лет).

В заключительной четвертой части хрестомати в еще большей мере акцентируются прикладные аспекты экологической антропологии. К. Пелокин (C. Peloquin) и Ф. Беркес (F. Berkes), изучавшие группу индейцев кри с побережья Залива Джеймса в районе Веминджи, прослеживают, как частичные изменения в традиционных правилах охоты вкупе с климатическими трансформациями негативно повлияли на поведение перелетных канадских гусей, что привело к началу их промысла на реках и озерах вдали от Залива. В статье А. Утич (A. Wutich) рассмотрена организация водопользования жителями одного из кварталов города Кочабамба в Андах, населенного индейцами кечуа и аймара и испаноязычными боливийцами, во многом недавними мигрантами из села. В 2000 г. они добились отмены проведенной тогда приватизации водных источников и водопроводов и вновь сделали водные ресурсы коллективным достоянием, создав эффективную систему распределения воды под общественным контролем в условиях ее нехватки. Дж. Эдер (J. Eder) анализирует роль гендерных, социально-классовых и этнических различий, влияющих на организацию использования ресурсов морского побережья в десяти рыбооловцево-земледельческих сообществах муниципалитета Сан Висенте на острове Палаван (Филиппины). Дж. Ачесон (J. Acheson) и Дж. Макклоски (J. McCloskey) описали причины обезлесивания в штате Мэн (США), менявшиеся в период 1970–2000-х гг. Исследование, основанное на анализе космических снимков территории и полевых работах, позволило авторам выявить мотивы, по которым частные и корпоративные владельцы сводили леса на своих землях, и вновь обсудить “дилемму коллективных действий” (когда действие, рациональное с точки зрения отдельного члена сообщества, оказывается нерациональным для сообщества в целом). Завершает эту часть и весь сборник статья, насыщенная статистическими данными и посвященная реальным экономическим и экологическим издержкам планов использования биотоплива (этанола и биодизельного топлива), которую подготовили Д. Пименталь (D. Pimentel), А. Марклейн (A. Marklein), М. Тот (M. Toth), М. Карпофф (M. Karpoff), Дж. Пауль (G. Paul), Р. Маккормак (R. McCormack), Дж. Кирязис (J. Kiriazis) и Т. Крюгер (T. Krueger). В частности, они отмечают, что цель Акта об энергетической независимости и безопасности от 2007 г. не может быть достигнута, ибо для требуемого обеспечения потребления в США “не менее 36 млрд. галлонов биотоплива в 2022 г.” нужно было бы пустить в переработку 80% биомассы всех дикорастущих и сельскохозяйственных растений в стране.

Итак, рецензируемая хрестоматия – отличная подборка конкретных, недавно выполненных, имеющих явное прикладное значение исследований в области экологической антропологии, адекватно отражающих ее тематику. Но если надо разобраться в истории развития приоритетов и методов эколого-антропологических исследований либо в теоретико-методологической специфике отдельных направлений в этой области науки, то лучше обратиться к другим хрестоматиям (Environmental anthropology 2008; The Environment 2006).

Литература

- Ямсков 2011 – Ямсков А.Н. Основные направления американской экологической антропологии // Экология древних и традиционных обществ: Сборник докладов конференции. Вып. 4. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2011. С. 354–356.
- Anderson 2002 – Anderson E.N. New Textbooks Show Ecological Anthropology Is Flourishing // Reviews in Anthropology. 2002. Vol. 31. № 3. P. 231–242.
- Environmental anthropology 2008 – Environmental Anthropology: A Historical Reader / Eds.: M. Dove, C. Carpenter. Malden (MA): Blackwell Publishers, 2008.
- Human Ecology 2011 – Human Ecology: An Interdisciplinary Journal // Интернет-сайт “The Department of Anthropology at Hunter College of the City University of New York”: <http://www.hunter.cuny.edu/humaneco> (Дата обращения: 23.08.2011).
- The Environment 2006 – The Environment in Anthropology. A Reader in Ecology, Culture, and Sustainable Living / Eds.: N. Haenn, R. Wilk. New York (NY): New York University Press, 2006.

ЭО, 2012 г., № 3

© Л.Н. Хаховская. Рец. на: П.Л. Белков. *Этнос и мифология. Элементарные структуры этнографии*. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. СПб.: Наука, 2009. 281 с.

Монографию П.Л. Белкова “Этнос и мифология. Элементарные структуры этнографии” можно отнести к редкому в современной отечественной этнологии жанру методологической рефлексии, содержанием которой является размышление над фундаментальными основаниями науки, такими как объект и предмет исследования, дисциплинарные границы, методы и инструментарий. Этим книга интересна и полезна: наступившее после бурных дискуссий 1990-х гг. теоретическое затишье отнюдь не способствует дальнейшему процветанию концепций, выросших в последние десятилетия на российском этнографическом поле.

Параллельно, руководствуясь представлением о закономерном самодвижении предмета этнографии и отвечающем ему развитию метода, автор прослеживает институциональное становление дисциплины “этнография/этнология/антропология” и излагает историю антропологических идей. Именно развертывание научной мысли, считает П.Л. Белков, обуславливает формирование предметной области этнографии (с. 5). По существу, данное положение означает признание дискурсивной природы предмета науки, испытывающего обновление всякий раз со сменой парадигмы. Подтверждение можно видеть и в отрицании кумулятивности этнографического знания (там же). Последнее утверждение автора, впрочем, не следует понимать буквально, поскольку здесь же говорится и о “спиралевидном” развитии этнографии: вновь возникающие научные направления, хотя и отвергают идейные достижения непосредственных предшественников, но возобновляют незаслуженно забытые, тем самым осуществляя связь времен на новом уровне.

Итак, предмет этнографии, а именно этот концепт является центральной темой работы, в таком ракурсе предстает исследовательским конструктом, который контролируется ходом раз-

Людмила Николаевна Хаховская – к.и.н., ведущий научный сотрудник лаборатории истории и археологии Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН; e-mail: hahovskaya@neisri.ru, hahovskaya@mail.ru